

RESEARCH PRODUCTION: A STUDY OF INTERESTS AND BENEFITS EXPRESSED BY UNIVERSITY PROFESSORS.

PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA: UN ESTUDIO DE INTERESES Y BENEFICIOS EXPUESTOS POR PROFESORES UNIVERSITARIOS.

Piñero, Lorena

Perozo, Lorheny

RESUMEN

El objetivo fue analizar la producción investigativa de los profesores del Proyecto Ingeniería y Tecnología de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" partiendo de los intereses y beneficios expuestos en la sede municipio Miranda, estado Zulia. Se utilizó tanto el enfoque epistemológico cuantitativo como el paradigma positivista. Los resultados revelaron que los profesores contratados proyectan desinterés por llevar a cabo actividades de producción investigativa y obtener algún provecho personal, social o académico; los profesores ordinarios casi siempre proyectan interés por la producción investigativa buscando beneficios personales para el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes y aumentar su carga académica.

Palabras clave: Producción investigativa, Intereses, Beneficios, Profesores, Venezuela.

ABSTRACT

The objective was to analyze the research production of the professors of the Engineering and Technology Project of the Experimental National University "Rafael Maria Baralt" based on the interests and benefits exposed in the campus of the Miranda municipality, State of Zulia. Both the quantitative epistemological approach and the positivist paradigm were used. The results revealed that professors under contract project disinterest in carrying out research production activities and obtaining some personal, social or academic benefit; regular tenured professors almost always project interest in research production seeking personal benefits for the development of research skills in students and to increase their academic load.

Keywords: Research production, Interests, Benefits, Profits, Professors, Venezuela.

Fecha de recepción: 10-01-24

Fecha de aprobación: 01-04-24

Fecha de publicación online: 02-04-24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.14845805>

¹Licenciada en Educación Integral Áreas: Lengua y Matemática. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente jubilada de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-3198-6186> Correo: lorenadelrosariop@gmail.com

²Ingeniera en Mantenimiento Mecánico. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente ordinario de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-0989-7670> Correo: perozolorheny@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Las universidades están convocadas a realizar esfuerzos notables por potenciar la investigación entre sus profesores con interés de ir más allá de lo meramente personal; es decir, producir investigaciones de connotación social y académica de alto impacto científico a propósito de satisfacer las demandas de la sociedad civil y productiva en forma global. En tanto Bastriani, Montejo, Gómez y Roldan (2022) defienden que los profesores universitarios de acuerdo con los planes e intereses de las Instituciones requieren comprometerse con producir investigación, socializarla o democratizarla a favor de la sociedad de incumbencia y la universidad estará interesada en incentivar la capacidad investigativa de los profesores para visibilizar y reconocer su producción científica.

Con base en estas expectativas Díez (2021) describe que, en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Suecia, la realidad indica que los profesores parecen no querer ni tener tiempo en centrar su interés hacia la producción de actividades investigativas; que no sean aquellas con temáticas estrictamente exigidas por las instituciones y agencias de acreditación de las que dependen para su evaluación y progreso académico como investigadores.

Mientras que en Latinoamérica la tradición investigativa es escasa, aun cuando los profesores adoptan actividades propias para formarse como investigadores, conforme a un conjunto de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y culturales (Tahimi Achilie, 2016).

Al respecto, Barros y Turpo (2022) sostienen que se requiere construir una trayectoria académica que involucre el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en términos de medios y objetivos haciendo explícito el acercamiento al uso de las tecnologías como recurso indispensable para investigar. Pues para los profesores publicar en revistas indexadas de características internacionales como *Scopus*, *WoS*, o regional *Scielo*, *Latindex* y libros arbitrados por editores de prestigio es un recorrido de incertidumbre y un escenario difícil de vencer, pero al mismo tiempo una necesidad que exige el establecimiento de relaciones con el mundo académico.

Está sucediendo que la universidad aun cuando tiene una misión de productividad científica y necesita que los profesores sean el eje principal en la generación de un nuevo conocimiento o textos especializados de calidad en cada área, poco está contribuyendo a revelar fenómenos como la transferencia de conocimientos para la discusión científica; urgiendo que estas instituciones favorezcan procesos de entrenamiento productivo como parte de su dinámica de formación (Cesar, 2022).

Una de las comprensiones radicadas al problema de la producción investigativa emerge según Barbón, Calderón, Bueñano, Pimienta, Camaño y Poalasin (2019), en entender que la divulgación de la ciencia en forma de artículo ya no es opcional, sino una necesidad que diariamente se presenta a los profesores universitarios. Por lo que las universidades necesitan transitar hacia la organización de grupos de investigación con identidad académica. Pero muchas veces los profesores desconocen los aspectos relevantes de las exigencias de la producción investigativa e incluso no poseen *Open Research and Contributor ID (DOI)*.

Aun cuando este tiene como principal finalidad proporcionar a los investigadores un código de autor persistente e inequívoco que distingue claramente su producción científica y a su vez evita confusiones vinculadas con autorías con nombres similares (Flores, Martín, Coila, Condori, Macedo, Ticonia y Zeballos, 2020).

Interesa destacar que en Venezuela los antecedentes estadísticos indican que los profesores investigadores del área ingeniería y tecnología ocupan el cuarto lugar con 3220 producciones científicas para este período con respecto a la producción científica generada en las áreas de conocimiento entre las que destacó las ciencias naturales y exactas con 4382 publicaciones, seguida de las ciencias agrícolas y humanidades (Montoya, 2019).

En el Proyecto Ingeniería y Tecnología (PIT) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, en los Programas Ingeniería en Mantenimiento mención Mecánica (PIMM) e Ingeniería de Gas (PIG), a través de las técnicas de observación y una guía de encuesta no estructurada, la información recopilada indica que en el PIT el escenario de producción investigativa es incierto. Dada la preponderancia que los profesores le otorgan a las prácticas docentes, donde, además, se aprecia indisposición de la planta profesoral para traducir logros académicos en productos científicos con aplicabilidad en el área de la ingeniería.

Entre la comunidad de profesores del PIT sobre experiencias investigativas en revistas de impacto académico, las referencias verbales apuntaron que pese a existir profesores con títulos de doctor y magíster con experiencia en el tema de las publicaciones, existe un importante desconocimiento sobre la aplicación de normas internacionales para reportar y registrar publicaciones en revistas indexadas.

También, acceder a bases de datos en repositorios nacionales e internacionales, procesar identificadores permanentes (DOI) para gestionar en forma automatizada propiedades intelectuales, hacer descargas de contenidos o usar buscadores de

palabras clave; alegando que el trabajo de investigación que realizan se ciñe a la búsqueda de contenidos asociado a las diferentes asignaturas del p^éns^um, sin interés por la producción de libros o documentos científicos de apoyo académico.

Conforme a la problemática descrita, se formuló la siguiente interrogante ¿Cómo es la producción investigativa de los profesores del Proyecto Ingeniería y Tecnología (PIT) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) respecto de los intereses y beneficios expuestos en la sede municipio Miranda, estado Zulia? Con el objetivo de analizar la producción investigativa de los profesores del Proyecto Ingeniería y Tecnología de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” a partir de los intereses y beneficios expuestos en la sede del municipio Miranda, estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA

La investigación en términos de Macho (2022), es considerada una actividad científica educativa y social de indagación, en el profesor universitario es una función que lleva consigo la necesidad de convertirse en actor de integridad desde una perspectiva personal y colectiva; por lo que para producir investigación se necesita además de una escritura científica acudir a la lectura de diversos textos, artículos arbitrados, indagar redes sociales, revisar *blogs* y otros sitios en la *Web* de manera que el profesor investigador pueda conseguir información importante y necesaria para el tema de investigación.

Es la generación de resultados de la actividad investigativa realizada por el profesor universitario que aporta al avance conceptual, teórico, práctico y tecnológico en la solución de problemas de investigación. Los resultados de la producción investigativa pueden ser divulgados en plataformas institucionales y para ello sus acciones se clasifican en un rasgo funcional estándar que le hace ser identificado y como tal productivo (Salcedo, 2015).

La producción investigativa es el camino para alcanzar el conocimiento, comprensión, análisis y transformar la realidad que contribuya a garantizar el bienestar de la humanidad (Fernández Reina, 2021). Desde otra perspectiva, se trata de la concentración de esfuerzos académicos e investigativos para producir conocimiento (Carvajal, 2020), representa el conjunto de productos académicos que son publicados por el docente en un tiempo específico y que contribuyen a su perfeccionamiento como investigador (Tahimi, 2016).

Para BASTRIANI et al, (2022), la producción investigativa es una acción misional producida del trabajo investigativo realizado por el profesor para nutrir lo académico, está sujeta a lineamientos institucionales como modalidades y líneas de investigación reconocidas con el interés de fomentar actividades como el desarrollo de proyectos de investigación en diversos campos o áreas del conocimiento; así como, a la divulgación de resultados de investigación siendo esta un compromiso que le da valor agregado al profesor y se considera un ítem importante para su evaluación docente.

La producción investigativa de acuerdo con FLORES et al, (2020), es un indicador del conocimiento generado por los profesores como parte de su labor docente e investigativa, cuyos resultados pueden ser publicados y divulgados ante la comunidad científica en forma de artículos científicos o privilegiar el intercambio de experiencias prácticas de investigación y de temáticas de la docencia; acordes a las exigencias de investigación que son determinadas y reconocidas por la institución universitaria.

En específico GONZÁLEZ, ACEVEDO, MARTÍN Y CACHITARI (2022), la producción investigativa es la investigación materializada en una cantidad de documentos publicados que permean la relación entre calidad educativa y desarrollo; a través, de escenarios para el progreso científico con impacto social, originada de la cultura investigativa donde se concretan los esfuerzos intelectuales de los profesores la cual es cristalizada en el saber y la habilidad para hacer y divulgar el conocimiento científico.

En este estudio se comprende que la producción investigativa es todo material científico en forma de documentos que produce el profesor universitario del (PIT) de la UNERMB, durante las actividades y prácticas que realiza el profesor cristalizadas; mediante, la producción del conocimiento publicado en forma de artículos científicos en revistas digitales de impacto social o documentos impresos en papel y tinta donde se registran resultados de investigación, tutorías, libros y documentos académicos.

Dicha producción se origina de la interacción docencia-investigación en correspondencia con los lineamientos de la cultura investigativa, cuyos beneficios personales, sociales y académicos se asocian al interés de encontrar reconocimiento al mérito y a la capacidad de producción científica institucional en la búsqueda de soluciones vinculadas al desarrollo social y científico-tecnológico del país.

INTERESES Y BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA

La producción investigativa es un tema de creciente interés para profesores universitarios, porque esta categoría conjuga una serie de aspectos que involucran el par docencia e investigación como ética y formación (Cervantes, 2019), se trata de aportar a la construcción de culturas académicas, hábitos científicos y comunidades académicas donde tienen cabida las tutorías de tesis y las asesorías.

La producción investigativa puede estar vinculada a los intereses personales, de carácter académico (profesión) y sociales orientados a generar valor intelectual conforme al tipo de producto que se genere, así como a las subjetividades del profesor, las complejidades del conocimiento adquirido para mirar la realidad y entenderla, pero además a la manera como experimentan estas sensaciones de gratificación o insatisfacción (Barros y Turpo, 2022).

Existen un conjunto de razones que pueden conducir al investigador a publicar o descartar esta decisión. Entre las primeras: el interés por conseguir prestigio en la comunidad científica, obtener premios, lograr independencia profesional y continuar ganando experiencias en publicaciones. En las segundas, la dificultad para realizar citaciones de fuentes arbitradas y vigentes, el difícil acceso a canales de comunicación, el exceso de la carga docente, falta de incentivos, el desconocimiento y la desactualización sobre la materia objeto de estudio (Arias, 2019).

Los beneficios personales se conciben como aquellos beneficios que están relacionados con las motivaciones propias del investigador por publicar resultados de investigación, pero a su vez pueden aparecer asociados al reconocimiento personal profesional entre el profesorado de una comunidad académica específica (Bastriani et al 2022).

Por otra parte, los beneficios sociales se producen desde investigaciones cuyas temáticas se orientan a la dimensión social y búsqueda del bien común como proceso personal y colectivo; mientras que los beneficios académicos están asociados con la necesidad de acceder a un puesto docente e investigador, para promocionar la carrera académica o a la posibilidad de evaluación y acreditación, es decir a conseguir méritos de acreditación (Díez, 2021). En el gráfico 1 presentado a continuación se resumen estos beneficios:

Gráfico 1. Intereses y beneficios de la producción investigativa

Fuente: Elaboración propia (2024).

MATERIALES Y METODO

Esta investigación optó por el enfoque epistemológico cuantitativo en el marco del paradigma positivista, bajo una investigación analítica; utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas confiando en la medición numérica y bajo un proceso donde se realizó observación de lo sucedido sin ningún tipo de intervención (Sánchez, Ponce, Rubio, Navarro y Olmedo, 2023). El diseño fue de campo, no experimental, porque los datos se recogieron directamente de los sujetos investigados donde ocurren los hechos sin manipulación de la variable (Arias, 2019).

La población es el conjunto de los sujetos con características específicas sobre los cuales se indican los resultados del estudio (Sánchez et al., 2023). En esta investigación, la población estuvo conformada por dos (02) grupos seleccionados mediante un censo poblacional.

El primer grupo constituido por todos los profesores contratados y el segundo por todos los profesores ordinarios del Proyecto Ingeniería y Tecnología de los Programas Ingeniería de Mantenimiento mención Mecánica (PIMM) e Ingeniería

de Gas (PIG) de la UNERMB, municipio Miranda del estado Zulia; es decir, ocho (08) profesores contratados (denominados P/Con) y treinta y nueve (39) profesores ordinarios denominados (P/Ord) para un total de 47 sujetos, a quienes se les aplicó un instrumento cuestionario con alternativas de respuestas tipo Likert tales como Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Rara Vez (RV) y Nunca (N).

En las investigaciones con enfoque cuantitativo, los cuestionarios constituyen formatos estructurados de preguntas con el fin de asegurar el manejo transparente de un gran volumen de datos (Cisneros, Guevara, Urdánigo y Garces, 2022). El mismo fue validado en su contenido por 03 expertos con un coeficiente de 0,835 altamente confiable. El análisis de validación asegura contar con un instrumento que obtenga respuestas certeras al problema investigado (Cisneros et al., 2022).

RESULTADOS

A continuación, se describen los resultados obtenidos para la dimensión intereses y beneficios, luego de la aplicación del instrumento de investigación:

Tabla 1. Intereses y beneficios personales

Ítem 1. Lograr su desarrollo personal

RESPUESTAS	FRECUENCIAS			PORCENTAJES		
	Profesores contratados (P/Con)	Profesores ordinarios (P/Ord)	TOTALES	P/Con	P/Ord	TOTALES
Siempre	0	01	01	0	02%	01%
Casi siempre	0	07	07	0	18%	09%
Algunas veces	01	08	09	12%	20%	16%
Rara vez	01	05	06	12%	13%	12%
Nunca	06	18	24	75%	46%	60%

Fuente: Elaboración propia (2024).

Gráfico 1. Lograr su desarrollo personal

Fuente: Elaboración propia (2024).

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa que de 08 P/Cont, una mayoría importante conformada por seis (06) de ellos, admitió que la cultura de investigar y publicar en el PIT nunca contribuye a despertar intereses por hacer producción investigativa para beneficiar su desarrollo personal. Asimismo, lo indicaron 18 de los 39 profesores con categoría de ordinario (P/Ord), de la muestra al responder que nunca este interés existe en ellos para desarrollarse como personas, mientras que 08 P/Ord dijeron algunas veces tener este interés.

Tabla 2. Intereses y beneficios sociales

Ítem 2. Contribuir a la búsqueda del bien común

RESPUESTAS	FRECUENCIAS		TOTALES	PORCENTAJES		TOTALES
	Profesores contratados (P/Con)	Profesores ordinarios (P/Ord)		P/Con	P/Ord	
Siempre	0	0	0	0	0	0
Casi siempre	0	0	0	0	0	0
Algunas veces	0	0	0	0	0	0
Rara vez	0	09	09	0	23	11%
Nunca	08	30	38	100%	77%	89%

Fuente: Elaboración propia (2024).

Gráfico 2. Contribuir a la búsqueda del bien común

Fuente: Elaboración propia (2024).

En la tabla 2 y gráfico 2, se evidencia que la cultura de investigar y publicar en el PIT para los 08 profesores contratados (P/Cont) y para 30 de los 39 profesores ordinarios (P/Ord) nunca es una herramienta que contribuye a motivar sus intereses por la producción investigativa orientada a la búsqueda del bien común, esto indica que el interés por el bien común no forma parte de los beneficios sociales que la UNERMB municipio Miranda desde la función investigación plantea a los profesores del PIMM y PIG.

Tabla 3. Intereses y beneficios académicos

Ítem 3. alcanzar el reconocimiento de ascender en su carrera académica

RESPUESTAS	FRECUENCIAS			PORCENTAJES		
	Profesores contratados (P/Con)	Profesores ordinarios (P/Ord)	TOTALES	P/Con	P/Ord	TOTALES
Siempre	0	01	01	0	02%	10%
Casi siempre	0	10	10	0	25%	12%
Algunas veces	0	15	15	0	38%	16%
Rara vez	02	03	05	25%	07%	03%
Nunca	06	10	16	75%	41%	58%

Fuente: Elaboración propia (2024).

Gráfico 3. Alcanzar el reconocimiento de ascender en su carrera académica

Fuente: Elaboración propia (2024).

En la tabla 3 y gráfico 3, se aprecia que de 08 P/Cont, 06 dijeron nunca alcanzar el beneficio relacionado con el reconocimiento de ascender en su carrera académica. Mientras que de los 39 P/Ord solo 15 dijeron algunas veces alcanzar este beneficio. Estos resultados indican que un pequeño porcentaje de P/Ord siente que la cultura de investigar y publicar en el PIT les genera interés por ascender en su carrera académica y el resto, es decir, la mayoría, no siente tal interés.

DISCUSIÓN

Los resultados dan respuesta a la interrogante planteada porque se evidencia que los mayores intereses de los Profesores Ordinarios (P/Ord) del PIT de la UNERMB, están relacionados con la producción investigativa para alcanzar beneficios personales. A diferencia de lo proyectado por los Profesores Contratados (P/Cont) quienes admitieron no mostrar interés por obtener beneficios personales y académicos o generar beneficios sociales a la comunidad a partir de sus producciones investigativas.

CONCLUSIONES

Las evidencias permiten concluir que los profesores contratados (P/Con) del Proyecto Ingeniería y Tecnología PIT de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” proyectan desinterés por llevar a cabo actividades de producción investigativa y por obtener algún provecho personal, social o académico.

Mientras que un pequeño grupo de profesores ordinarios (P/Ord) casi siempre proyectan interés por la producción investigativa buscando beneficios personales relacionados con el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes, así como para aumentar su carga académica docente. Un pequeño porcentaje de P/Ord siente que la cultura de investigar y publicar en el PIT les genera interés por ascender en su carrera académica y el resto, es decir, la mayoría, no siente tal interés.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *E-Ciencias de la Información*. vol.9, n.1, pp.20-43. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-41422019000100020&script=sci_abstract&tlng=es
- Bastriani, J., Montejo, O., Gómez, D. y Roldan, J. (2022). Elaboración de artículos científicos con estudiantes de postgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071 en Chiapas México. *Revista RAES*, XIV (25). Disponible en: <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/raes/article/view/1528>
- Barbon, O., Calderón, A., Bueñano, C., Pimenta, I., Camaño, L y Poalasin, L. (2019). La elaboración de la sección discusión de artículos científicos

originales. Un reto para docentes universitarios. *Educación médica*. 20(6). Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.eumed.2017.12.0111>

Barros, C y Turpo, O. (2022). Formación en investigación y producción científica: trayectorias y sentidos del profesorado de una universidad pública de Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 14 (4). Disponible en: <https://orcid.org/000-0002-3134-71399>

Carvajal, A. (2020). La cultura de investigar y publicar: una reflexión pedagógica. *Revista Lasallista de investigación*, 17(2). Disponible en: <https://doi.org/10.22507/rli.v17ii2e177>

Cervantes, E. (2019). Un acercamiento a la formación de docentes como investigadores educativos en México. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en educación*. 17(4), disponible en: <https://doi.org/10.15366/reice2019.17.4.0033>

Cesar, J. (2022). *Ideas Esenciales para lograr una adecuada escritura científica*. Fondo editorial Universidad Bicentenario de Aragua (UBA). ISBN 9789806508-28-6. Disponible en: <https://orcid.org/0000-0002-5909-98055>

Cisneros, A. Guevara, A. Urdánigo, J. y Garcés, J. (2022). Técnicas e instrumentos para la recolección de datos que apoyan a la investigación científica en tiempo de pandemia. *Revista Científica Diseño de las Ciencias*, Vol. 8, núm. 1 Enero-Marzo 2022 pp 1165-1185. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i41.2546>

Diez, E. (2021). Hacia una investigación educativa abierta y social: más allá del modelo ANECA. Márgenes. *Revista de Educación de la Universidad de Málaga*. 1 (2). Disponible en: <http://dx.doi.org/1024310/mqnrmar.v1i.71855>

Fernández Reina, M. (2021). Productividad investigativa del Centro de Orientación y Promoción Integral del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. *CONSENSUS- Santiago*, 5 (4), 153-171. Disponible en: <https://pragmatikasolutions.com/consensus/index.php/consensus/article/view/94>

Flores, A., Martín, Y., Coila, D., Condori, S., Macedo, J., Ticoria, A Y Zeballos, I. (2020). Producción científica y características de los docentes universitarios de educación física del Perú. *Sportes Sc. J6* (3). Disponible en: <https://revistas.udc.es/>

González, R., Acevedo, A., Martín, V. y Cachitari, E. (2022). Cultura investigativa del docente en Latinoamérica en la era digital. *Comunicar*, nº 70, v. XXX Disponible en: <https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=70&articulo=70-2022-06> DOI: <https://doi.org/10.3916/C70-2022-066>

Macho, O. (2022). *La investigación. Un acto de integridad*. Fondo editorial Universidad Bicentenario de Aragua (UBA). ISBN 9789806508-28-6. Disponible en: <http://orcid.org/0000-0001-7483-4145>

Montoya, W. (2019). Actividad investigativa en el docente universitario. *Horizontes*, Vol.3, N°9. Disponible en: <https://doi.org/10.33996/revistashorizontes.v2i9.65>

Salcedo, J. (2015). Nueva gestión pública en las “maneras de hacer” del docente universitario. *Revista Educación y Desarrollo Social*. Vol. 9 Núm. (2) 102-123. Disponible en: <https://doi.org/10.18359/reds.949>

Sánchez, M. Ponce, A. Rubio, M. Navarro, F. y Olmedo, E. (2023). Una aproximación práctica a los diseños de investigación cuantitativa. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*. 17 (35), 117-132. Disponible en: <https://doi.org/10.25115/sp.v17i35.9725>

Tahimi, V. (2016). Producción investigativa de los docentes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría Pucese. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra. *Axioma*, Número 17, pp 98-107; ISSN 1390-6267. Disponible en: <https://axioma.pucesi.edu.ec/index.php/axioma/article/view/515>